

FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA

[Jild: 03 Nashr: 8 (2024)] ISSN: 2992-8915

www.mudarrisziyo.uz

CHAT GPT ni VIRTUAL OLAMGA KIRIB KELISHIDAGI IMKONIYATLARI

Jalilova Muhayyo ¹

¹ Andijon Davlat Universiteti Ijtimoiy--Iqtisodiyot fakulteti talabasi

Annotatiya: Axborot texnologiyalari sohasidagi jadal rivojlanishda sun'iy intellekt (AI) muhim omil sifatida namoyon bo'lmoqda. Ushbu maqolada OpenAI tomonidan ishlab chiqilgan generativ sun'iy intellekt texnologiyasi ChatGPT ning virtual olamga kirib kelishidagi imkoniyatlari tahlil qilinadi. AI ning keng qo'llanilishiga qaramay, uning virtual muhitlardagi to'liq salohiyatini tushinishda hali ham bo'shliqlar mavjud. Ushbu tadqiqotda analitik va nazariy metodlardan foydalangan holda, ChatGPT ning matn va rasmlarni qayta ishlash qobiliyati va ta'lim, sog'liqni saqlash, moliya kabi turli sohalarda qo'llanilishi o'rganildi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, ChatGPT foydalanuvchilar bilan avtomatlashtirilgan javoblar orqali aloqalarni yaxshilaydi, qaror qabul qilish va ijodiy kontent yaratishda yordam beradi. Ushbu topilmalar sun'iy intellektning moslashuvchanligi va samaradorligini tasdiqlaydi. Sun'iy intellekt texnologiyalari, xususan, ChatGPT, rivojlanishda davom etar ekan, kelajakda raqamli o'zaro aloqalarni shakllantirishda muhim rol o'ynashini ko'rsatadi. Ushbu tadqiqot AI ning virtual sohalarga integratsiyasini o'rganishda muhim hissa qo'shadi va bu dinamik sohada davom etayotgan tadqiqotlarning zarurligini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: AI (inglizcha sun'iy intellektdan), Potensial, ChatGPT Plus, transformative, generativ sun'iy intellect.

Zamonaviy dunyoda axborot sohasi texnologiya aql bovar qilmaydigan o'sishni boshdan kechirmoqda va innovatsiyalar, taraqqiyot esa sodir bo'ladi misli ko'rilmagan sur'atda. Eng biri axborotni rivojlantirishning qiziqarli sohalari texnologiya sun'iy intellekt yoki AI (inglizcha sun'iy intellektdan, AI), qaysi dan katta e'tibor va sarmoya jalb etdi davlat va xususiy sektor partiyalari. AI ilg'or kompyuterning rivojlanishi bilan bog'liq vazifalarni bajara oladigan tizimlar, odatda kabi inson aql-zakovatini talab qiladi vizual idrok etish, nutqni aniqlash, qaror qabul qilish har xil turdagi muammolar va vazifalar. Potensial turli xil inqilob qilishga qodir sanoat, sog'liqni saqlashdan moliyagacha, dan

ta'limga transport, AI asosiy mavzuga aylandi tadqiqotchilar, muhandislar va butun dunyo bo'ylab tadbirkorlar Raqamli qurilmalar, so'nggi yillarda katta rivojlanish ko'rsatgan texnologiyalardan biri hisoblanadi. AI tizimlar har xil sohalarda amalga oshiriladigan vazifalarni bajarishda o'zaro munosabatlarini o'rganishda va talab qilishda yordam beradi. Bu, sifatli axborotni taqdim etish va fikrlarni tahlil qilishda juda foydali bo'lgan¹.

2023-yil 14-martda ChatGPT Plus sinovchilari va pullik abonentlari uchun GPT-4 tili modeli chiqarildi². Yangi versiyada AI nafaqat matnni, balki rasmlarni ham qayta ishlash imkoniyatiga ega³. ChatGPT (Chat Generative Pre-trained Transformer) — OpenAI tomonidan yaratilgan, generativ sun'iy intellekt texnologiyasi asosida ishlab chiqilgan bir chat bot. U 2020 yilida yaratilgan va GPT-3 transformativ til modeliga asoslangan. U olti oy ichida mashhurlikka erishdi va foydalanuvchilar soni 100 million kishidan oshdi⁴. ChatGPT insonlar uchun ajoyib suhbatdosh bo'lib, shuningdek, biznes sohalarda muayyan muammolarni hal qilishda yordam berishi mumkin: yordamchi xodimlarni almashtirish, ijodiy kontent yaratish yoki yangi bilimlar manbai bo'lish. Kompaniyalar ChatGPT dan maksimal darajada foydalanishlari mumkin: matnni sinonim gaplar bilan qayta yozib berish va tushunishni oshirish, tushunchalarni izohni beradi. Shuningdek Bloomberg tahlilchilarining fikricha, chatbot universaldir. U nafaqat matn yoki she'r yozish uchun, balki quyidagilar uchun ham ishlatilishi mumkin:

- ✓ moliyaviy tahlilni o'tkazish;
- ✓ oddiy kod yaratish;
- ✓ bashorat qilish;
- ✓ texnik maqolalarning tezislari;
- ✓ shaxsiy kengashlar tuzish;
- ✓ axloqiy javoblarni amalga oshirish.

Chat GPT-ni qo'llash sohalari ortib bormoqda va bu tendentsiya rivojlanishda davom etadi. Javobni tayyorlash jarayonida ham odam qo'shimchalar va etakchi savollar yordamida yakuniy natijani sozlashi mumkin. Uzoq muddatli dialoglarni o'tkazishda texnologiya foydalanuvchi bilan aloqa tafsilotlarini saqlab qolishga qodir⁵. ChatGPT-ni qo'llash sohalari juda tez rivojlanmoqda va bu tendentsiya yana davom etmoqda. Uzoq muddatli dialoglarni o'tkazishda, bu texnologiya foydalanuvchi bilan aloqa tafsilotlarini saqlab qolishga qodir. Bu, shuningdek, odam qo'shimchalar va etakchi savollar yordamida yakuniy natijani aniqlash jarayonida muhim ahamiyatga ega.

Yaratuvchilar ChatGPT-ni muammolar va talablarga mos javob berish uchun rivojlantirayotganlar va uning imkoniyatlarini kengaytirishga intilishmoqdalar. Bu, so'rovlar va javoblar orasidagi dinamik aloqalarni tuzatish va yanada samarali va foydali qilish uchun texnologik ravishda rivojlanayotgan xizmatlar to'plamini o'rnatishga olib keladi. ChatGPT ham nazorat ostida, ham mustahkamlovchi o'rganish usullaridan foydalangan holda GPT-3.5 ustida ishlab chiqilgan⁶. Shuningdek ChatGPT o'rganish jarayonida GPT-3.5 modelidan foydalanadi. Bu model nazorat ostida va mustahkamlovchi

¹ И. Ю. Лавриненко ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧАТ-БОТОВ GPT В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ// Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий. Том 12, № 2. 2023. С. 18.

² <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.openai.chatgpt>

³ ChatGPT chatbotining yaratuvchilari til modelining yangi avlodini taqdim etdilar. GPT-4 nafaqat matnni, balki rasmlarni ham qayta ishlay oladi. Meduza (2023 yil 14 mart).

⁴ <https://just-ai.com/blog/chto-takoe-chatgpt-izuchaem-vozmozhnosti-samogo-populyarnogo-chat-bota-v-mire>

⁵ <https://itproger.com/news/chat-gpt-chto-eto-chto-umeet-i-kak-ispolzovat>

⁶ “W. Bradley & Peter Stone” Augmenting Reinforcement Learning with Human Feedback // 2023. p. 2.

o'rganish usullarini qo'llaydi, shuningdek, iste'molchilar bilan aloqalar orqali ma'lumotlarni yuqori sifatli va o'ziga xos usulda

tarqatishga qodir.

Turi	Katta til modeli va virtual suhbatdosh
Maullif	Open AI
Dasturchi	Open AI
Yozilgan	Open AI
Interfeys tillari	Ko'p tili, shu jumladan rus tili
Birinchi nashr	2022 yil 30 noyabr
Uskuna platformalari	Uskuna platformalari brauzer amaliydasturlash interfeysi, iOS va Android
Eng so'ngi versiya	2024 yil 13 may
Davlat	AQSH
Litsenziya	Xususiy
Veb-sayt	https://chat.openai.com/chat

https://ru.wikipedia.org/wiki/ChatGPT#cite_note-Ver4-2

XULOSA

ChatGPT virtual olamga kirib kelishda juda katta imkoniyatlarga ega. U foydalanuvchilarga berilgan so'rovlarga, ma'lumotlarga va vazifalarga avtomatik ravishda javob berishda yordam beradi. Bu imkoniyatlar o'z miqdorlariga qarab juda keng bo'lishi mumkin: ChatGPT o'rganish uchun ideal bo'lib, foydalanuvchilar bilan bilimlar, tillar, yangi texnologiyalar va boshqa mavzularda muloqot qilishga yordam beradi. Bu jarayonda ChatGPT o'zini o'rganadi va foydalanuvchilarga o'zlarini rivojlantirishda yordam beradi. ChatGPT internet orqali kelajakda jahon miqyosidagi insonlar bilan muloqot qilish imkoniyatlarini ochadi. U tillarni va madaniyatni o'rganish, muloqotlar orqali do'stlar topish va dunyoqarash yaratishda yordam beradi. ChatGPT kompaniyalar uchun o'zlashtirilgan ma'lumotni yaratish va foydalanuvchilarga tayyor yechimlar taklif etishda yordam beradi. Bu markaziy bo'lgan tashqi qo'llanmalarni yaratishda va foydalanuvchilarga qo'shimcha xizmatlarni taklif qilishda yordam beradi. ChatGPT xodimlarning va mijozlar bilan suhbatlashish, talab qilish va ma'lumot so'radi. Bu texnologiya mustaqil qo'llanmalar, mobil ilovalar va veb-saytlar uchun juda samarali interaktiv qismlarni yaratishda yordam beradi. ChatGPT ijtimoiy so'rovnoma yaratishda yordam beradi, foydalanuvchilarga fikrini, ovozini anglash va ma'lumotlarni yig'ish imkoniyatlarini yaratadi. ChatGPT virtual olamga kirib kelishda juda keng qamrovli imkoniyatlarga ega va kelajakda o'rnatiladigan sohalarni yaratishda muhim rol o'ynaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR VA INTERNET MATERIALLAR

1. И. Ю. Лавриненко ‘ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧАТ-БОТОВ GPT В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ’: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ// Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий. Том 12, № 2. 2023.

2. W. Bradley & Peter Stone” Augmenting Reinforcement Learning with Human Feedback // 2023. p. 2.
3. Ибрахимов, Б. (2023). НИ ВЕСЕЛОВСКИЙ КАК ИССЛЕДОВАТЕЛЬ СРЕДНЕЙ АЗИИ. *Interpretation and researches*, 1(4).
4. G‘ulomjonov, O. (2023). OILAVIY HUQUQLARNI AMALGA OSHIRISH VA OILAVIY MAJBURIYATLARNI BAJARISH. *Namangan davlat universiteti Ilmiy axborotnomasi*, (7), 856-860.
5. Абдуллаев, А. Н. (2020). SOCIAL AND ECONOMIC FACTORS OF COUVOLUTION PROBLEMS. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 2(8), 150-155.
6. Tolibjonovich, M. T., & Rahimjon o‘g‘li, G. O. (2021). Prerequisites For The Development Of A Leasing Mechanism In Public-Private Partnership. *International Engineering Journal For Research & Development*, 6 (SP), 5.
7. ChatGPT chatbotining yaratuvchilari til modelining yangi avlodini taqdim etdilar. GPT-4 nafaqat matnni, balki rasmlarni ham qayta ishlay oladi. *Meduza* (2023 yil 14 mart).
8. <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.openai.chatgpt>
9. <https://just-ai.com/blog/chto-takoe-chatgpt-izuchaem-vozmozhnosti-samogo-populyarnogo-chat-bota-v-mire>
10. <https://itproger.com/news/chat-gpt-chto-eto-chto-umeet-i-kak-ispolzovat>